

УДК 340.1

DOI: 10.15587/2523-4153.2021.247743

ОСОБЕННОСТИ ПРАВА НА ОБЪЕДИНЕНИЕ В ПРОФСОЮЗАХ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Ганберов Дашгын Меджид оглу

How to cite: Majid, G. D. (2021). Specific features of the right to associate in trade unions in the republic of Azerbaijan: theoretical and practical analysis. ScienceRise: Juridical Science, 4 (18), 36–41. doi: <http://doi.org/10.15587/2523-4153.2021.247743>

The presented scientific article examines the features of the right to associate in trade unions in the Republic of Azerbaijan. The importance of the creation and activity of trade unions in the development of civil society is substantiated. It is noted, that on the basis of the right to association, various public organizations are being created in society. Within the framework of these organizations, members of the community ensure or defend their common interests. In order to determine the place of the right to associate in trade unions, it is important to analyze the level of its compatibility with other human rights and freedoms. As you know, the right to association is closely related to such social rights as the right to work and rest. Therefore, it was advisable to first determine the relationship of the right of association with these rights. The main goal of the modern state is to ensure the well-being and free development of the individual. Therefore, we can say that in the constitutions of such states, the right to work is separately enshrined. It is important to define the relationship of the right to association with other human rights. This will form a broader understanding of the nature of the right of association. Within the framework of this scientific article, the significant place of the right to association in trade unions is determined among constitutional human rights in the Republic of Azerbaijan. The right to association creates a real opportunity for the realization of other important social and political rights.

It is also noted, that the issue of the activity of trade unions is in the center of attention of researchers in many countries. Analyzing the characteristics of trade unions, it is noted, that they are important aspects of civil society. The article also examines the highlights of civil society. It is noted, that civil society consists mainly of public organizations. The level of development of civil society depends on the level of effective activity of public organizations. In this regard, trade unions occupy a special place. These and other issues are comprehensively considered in the presented scientific article.

Keywords: *the right to association, citizen, society, civil society, trade unions, interests, government bodies, NGOs, the rule of law*

© The Author(s) 2021

This is an open access article under the Creative Commons CC BY license hydrate

1. Введение

Право на объединение создает условие для создания и развития профсоюзов. То есть, право на объединение в профсоюзы и свобода объединения имеют тесные связи. Известно, что исследователи разных отраслей достаточно активно изучают эту проблему. Естественно, что в основном данная проблема исследуется в рамках правовой науки. Создание и деятельность профсоюзов является важным аспектом гражданского общества. Поэтому, вопросы создания и взаимосвязи профсоюзов с правом на объединение приобретает все большую актуальность в Азербайджане и за рубежом. Прежде всего, важно разобраться с отношением понятий «свобода объединения» и «право на объединение в профсоюзы». При этом можно иметь возможность определить природу этих понятий. Право на объединение и свобода объединения дополняют друг друга. Без права на объединение граждане не могут иметь свободу объединения. То есть, наличие права на объединение гарантирует, в свою очередь, свободу объединения. В конституциях современных государств четко отражается, что каждый имеет право на свободу объединения. Граждане государства, используя это право, создают свое общественное объединение, в рамках которого осуществляют свои цели и интересы. Среди таких объединений профсоюзы занимают центральное место. По этой причине, в этой статье особое внимание уделено праву на объединение граждан в профсоюзы.

2. Литературный обзор

Как известно, обеспечение права на объединение выступает в качестве главного условия развития гражданского общества и укрепления принципов демократии в обществе. Отметим, что

на современном этапе государства мира, которые присоединились к международным конвенциям по правам человека, берут на себя определенные обязательства. Как раз эти обязательства государств свидетельствуют о существовании гарантий на обеспечение прав и свобод человека. Конкретно, можем сказать, что если государство дает гарантию на обеспечение права на объединение, это связано с обязательствами этого государства по международным договорам. Как нам известно, основными элементами гражданского общества являются различные общественные организации. Эти организации действуют во имя общего блага и создаются на основе добровольности. Общественные организации, как правило, охватывают довольно разные сферы деятельности. Также в Азербайджанской Республике создаются и функционируют общественные организации разного профиля. Известный исследователь Юрген Хабермас в статье «Структурная трансформация общественной сферы» отмечает, что общественные организации в основном занимаются решением той или иной социальной проблемы. Такие проблемы, как правило, носят общественный характер [1, с. 91]. Соавторы Андон Майошев и Катерина Крушарска Велиновская в статье «Право создавать профессиональные союзы и вступать в них, как это определено в международных правовых актах» гласят, что работники имеют право создавать профсоюз и быть членами существующего профсоюза, что является одним из важных международных трудовых стандартов. То есть независимо от того, где работают сотрудники (государственный или частный сектор), они имеют право создавать организации (ассоциации) [2, с. 79]. Известный научный-исследователь Гордон в статье «Социально-экономические права человека: содержание, особенности, значение для России» отмечает, что «В более широком смысле свобода борьбы за индивидуальные, профессиональные, классовые интересы и одновременно ограничение этой свободы неотъемлемыми социально-экономическими правами человека образуют один из самых важных устоев социального государства» [3, с. 10]. Научный-исследователь А. В. Петров в статье «Профсоюзы – институт гражданского общества» отмечает, что «Новой для отечественных профсоюзов стала проблема организации деятельности в условиях экономической глобализации и транснационализации. Основной трудностью, с которой сталкиваются профсоюзы при работе с транснациональными корпорациями, являются значительно более широкие трансграничные возможности менеджмента ТНК по сравнению с менеджментом национальных предприятий, с которым привыкли иметь дело профсоюзы» [4, с. 60]. Буданова М. А., Иванов С. Ю. в статье «Профсоюзы и гражданское общество: практика и перспективы партнерского взаимодействия в сфере труда (по материалам социологических исследований)» [5], Снигирева И. О. в статье «Правовой статус профсоюзов в сфере труда. Общая характеристика» [6], Джеймс Бохман в своей книге которое называется «Демократия без границ» [7] попытались объяснить место, важность и значение права на объединение в системе прав человека с разных точек зрения. Закон Азербайджанской Республики «О профессиональных союзах» гласит, что профсоюзы могут создаваться на всех предприятиях, независимо от их форм собственности [8]. Право на объединение также закреплено в статье 11 Конвенции об основных правах и свободах человека [9], статье 23 Всеобщей декларации прав человека [10] и статье 22 в Пакте «Международный пакт о гражданских и политических правах» [11].

3. Цель и задачи исследования

Цель исследования – определение правовой основы на объединение в профсоюзах в Азербайджанской Республике, которое является одним из основных прав и свобод человека.

Для достижения этой цели решались следующие задачи:

1. Определить нормативные правовые основы права на объединение в законодательстве Азербайджанской Республики.
2. Провести сравнительный анализ норм международного права в области права ассоциации с законодательством Азербайджанской Республики.
3. Исследовать особенности слияния профсоюзов в системе права на объединение.
4. Обосновывать значение профсоюзов в гражданском обществе как одной из форм реализации права на объединение.

4. Материалы и методы

В ходе исследования в качестве материала использовались в основном отраслевые законы Азербайджанской Республики и международные соглашения, участником которых она является. В работе исследуется взаимодействие международного и национального права в области ассоциаций с помощью метода сравнительного анализа международного и национального права. В то же время, в статье сделана попытка определить юридическое различие между объединением в профсоюзы и другими союзами в системе права на объединение. Актуальные проблемы объекта исследования изучались как теоретическими, так и эмпирическими методами исследования.

5. Результаты исследования

5.1. Гражданское общество и профсоюзы

В рамках общественных организации идет процесс взаимодействия и интеграции интересов. Таким образом, общественные организации призваны обеспечивать право и свободу на объединение. Также посредством таких организаций граждане имеют реальные возможности для контроля над государственными органами власти. Важно отметить, что, являясь основным элементом гражданского общества, профсоюзы охватывают не только вопросы решения конкретных проблем. Профсоюзы интегрируют интересы и ценности различных слоев населения. Кроме этого, эти институты обеспечивают конструктивный диалог между обществом и органами государственной властью [5, с. 42]. Можем сказать, что профсоюзы выступают в качестве особого вида общественного объединения. Они как правило, создаются работниками определенных отраслей. Соответственно, основная их функция заключается в защите интересов работников. Также можно сказать, что профсоюзы урегулируют отношений между работниками и работодателями. Профсоюзы действуют свободно. То есть, органы государственной власти и работодатель не вмешиваются в процесс деятельности профсоюзов. Таким образом, профсоюзы обеспечивают гражданскую активность работников. А, как известно, активность членов общества является основным показателем гражданского общества, так как в гражданском обществе члены общества осознают свои гражданские позиции и коллективными усилиями защищают свои интересы. Соответственно, гражданская активность также носит добровольный характер. Уровень развития гражданского общества в основном зависит от того, насколько четко соблюдают свои основные принципы. Основными принципами деятельности профсоюзов являются:

- солидарность;
- справедливость;
- равенство.

Сегодняшние реалии показывают, что позиции профсоюзов динамично укрепляются. Направление и уровень развития гражданского общества определяются эффективностью деятельности профсоюзов. Как ключевой элемент гражданского общества, профсоюзы отстаивают права и интересы работников. Главная характерная черта профсоюзов заключается в том, что они реализуют свою защитную функцию на основе социального партнерства. В качестве основных форм социального партнерства можем отметить следующие [4, с. 57]:

- коллективный договор;
- соглашение.

Сложившегося сегодня в обществе ситуация свидетельствует о том, что диалог с профсоюзами востребован интересами самого гражданского общества, так как в гражданском обществе наблюдаются динамичные изменения различного характера. Эти изменения, как правило, происходят под влиянием общественных организаций. При этом следует отметить, что под гражданским обществом понимается система различных негосударственных организаций. Сюда входят следующие:

- ассоциации;
- фонды;
- профессиональные организации;
- общественные организации и т. д.

Эти объединения или организации реально влияют на частный сектор и государственный менеджмент. Как правило, деятельность общественных организаций корректирует государственную политику. Это также означает, что гражданское общество серьезно влияет на общественно-политические процессы в целом. Как известно, основными действенными орудиями гражданского общества являются специальные институты, которые напрямую связаны с защитой прав человека. Соответственно, профсоюзы, как один из главных элементов гражданского общества, защищают интересы и права своих членов в рабочих местах. Но важно отметить, что профсоюзы защищают не только права своих членов, но и права любого работника конкретной сферы. Отметим, что профсоюзы исторически появились с развитием рынка рабочей силы в процессе индустриализации государств Западной Европы. Профсоюзы за очень короткий срок превратились в надежного защитника прав и интересов человека, которые принимают участие в социально-трудовых отношениях. Главной целью создания профсоюзов является защита фундаментальных трудовых прав человека. Отметим, что фундаментальные трудовые права человека включают следующие [3, с. 7]:

- право на труд;
- право на свободный выбор работы;
- право на защиту от безработицы;
- право на справедливые и благоприятные условия труда;
- право на равную плату за равный труд без какой-либо дискриминации;
- право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение;
- право создавать профессиональные союзы и вступать в них для защиты своих интересов.

Соответственно, эти нормы определяют социально-экономические права человека в сфере труда. Но опыт показывает, что не всегда обеспечивается возможность для эффективной реализации указанных выше норм. Здесь решающую роль играет социально-экономическая политика государства. Эффективность государственной социальной политики зависит от того, насколько она надежно защищает права и интересы человека в системе трудовых отношений. Именно при этом повышается значимость деятельности профсоюзов. Профсоюзы, прежде всего, создают условие для развития диалога между работниками и работодателями, при этом, контролируя процесс реализации государственной социальной политики, направляют их в нужном направлении [12, с. 288]. Профсоюзы способствуют решению конфликтов между работниками и работодателями мирным путем, что отвечает основным принципам гражданского общества.

Отметим, что профсоюзы, как основной элемент гражданского общества, имеют свои специфические черты. Главная специфика профсоюзов заключается в том, что в их рамках участие принимают работники, имеющие общие интересы [6, с. 102]. Соответственно, они охватывают и защищают интересы работников одной отрасли. При анализе вопросов, связанных с деятельностью профсоюзов, очень важно решить некоторые вопросы:

- вопрос определения круга членов профсоюза;
- вопрос особого порядка приостановления деятельности профсоюзов;
- вопрос ликвидации и др.

В процессе глобализации процесс формирования и деятельности профсоюзов приобретает иной характер. При этом возникают некоторые трудности, так как глобализация способствует развитию и расширению деятельности транснациональных компаний. Поскольку транснациональные компании имеют широкие трансграничные возможности менеджмента, возникают дополнительные трудности в решении спорных вопросов между работниками и работодателями. Поэтому, под влиянием глобализации, профсоюзы вынуждены пересмотреть принципы и механизмы защиты прав и интересов работников. Приходится определить более эффективные методы реализации коллективно-договорных отношений. При этом, отметим, что эффективность коллективно-договорных отношений в основном зависит от характера деятельности профсоюзов. Профсоюзы выступают в качестве главного инициатора в процессе разработки и заключения коллективного договора. При этом профсоюзы учитывают все интересы и фундаментальные трудовые права работников. Выступая от имени всего коллектива, профсоюзы ставят определенные условия перед работодателями и органами государственной властью [13, с. 323]. То есть, профсоюзы играют роль коммуникатора между общественностью и государственными органами, и в этом отражается истинная суть гражданского общества. То есть, в гражданском обществе всегда имеются возможности для контактов между членами общества и органами государственной власти. В роли одного из главных элементов гражданского общества выступают профсоюзы. Это очередной раз свидетельствует о том, что при отсутствии профсоюзов в стране, не может идти речь о развитии гражданского общества. Таким образом, гражданское общество – это существование и развитие различных общественных организаций в обществе, где центральное место занимают профессиональные союзы работников.

5.2. Право на объединение в профсоюзы

Для эффективной деятельности профсоюзов необходимо создать богатую нормативную базу. Правовые нормы создают предпосылку для свободной деятельности в направлении защиты прав и интересов работников. Отметим, что в Азербайджанской Республике для свободной и эффективной деятельности профсоюзов созданы все условия, так как нормативная база, регулирующая деятельность профсоюзов, динамично развивается. Еще в феврале 1994 года был принят Закон Азербайджанской Республики о профессиональных союзах. В Законе четко объясняется природа, сфера и характер деятельности профессиональных союзов. Так, в первой статье Закона Азербайджанской Республики о профессиональных союзах отмечается: «Профсоюзы являются независимой общественной неполитической организацией, которая добровольно объединяет по принципу индивидуального членства работников, занятых в производственной и непроизводственной сфере, а также пенсионеров и лиц, получающих образование, для защиты их трудовых, социальных, экономических прав и законных интересов по месту работы, профессиям, отраслям и на общереспубликанском уровне, и действует на основе своих уставов и настоящего Закона» [8]. Законодательную основу создания и деятельности профсоюзов также составляет Конституция Азербайджанской Республики. Положения, которые отражаются в Законе Азербайджанской Республики о профессиональных союзах, свидетельствуют о том, что в Азербайджанской Республике гарантируются все права профсоюзов для защиты прав и интересов работников. Так как в статье 13 данного Закона говорится: «Профсоюзы в соответствии с требованиями настоящего Закона, Закона Азербайджанской Республики «Об охране труда» и других нормативных актов, участвуют в контроле за соблюдением работодателем законодательства, регулирующего охрану труда работников на рабочих местах, возмещением ущерба за трудовые увечья в результате производственных травм, со-

блюдением норм условий труда, производственной санитарии» [8], можем смело сказать, что сегодня профсоюзы играют весьма влиятельную роль в защите интересов и прав работников в Азербайджанской Республике.

Отметим, что усовершенствование нормативной базы создания и деятельности профсоюзов находится в центре внимания во всех государствах мира. Как нам известно, процесс создания и деятельности профсоюзов опирается на существующие международные правовые акты. Международные правовые акты отражают положения, дающие права гражданам создать и принять участие в работе профсоюзов. Например, в 1948 году была принята Всеобщая Декларация Прав Человека [10]. Всеобщая Декларация Прав Человека признает права для создания общественных организаций. Главным мотивом создания и участия в работе общественных организаций является защита общих интересов. В Международном Пакте о Гражданских и Политических Правах 1966 года зафиксировано право на объединение [11]. Соответственно, это говорит о том, что на основе этого права можно создать свою организацию, в рамках которой защищаются другие права и общие интересы, так как право на объединение включает в себя право на создание и вступление в профсоюзы. Также отражается недопустимость ограничений в отношении права на объединение. Таким образом, государства, которые присоединились к этой декларации, берут на себя обязанности об обеспечении права на объединение. Важно также отметить, что при разработке или усовершенствовании национального законодательства в этом направлении опираются на международные правовые акты. В международных правовых актах обеспечение право на объединение рассматривается как важное условие демократизация общества. Кроме этого, в принятом 1966 году Пакте об Экономических, Социальных и Культурных Правах подробно отражается право на создание объединений. Известно, что Международная организация труда (МОТ) является специализированной организацией ООН. В декларациях МОТ-асерьезное внимание уделяет на свободу объединения. Естественно, можем расширить список международных правовых актов, которые отражают положений о праве объединения. Как мы видим, право на объединение имеет достаточно богатую нормативно-правовую базу. Также национальные законодательства в этом направлении довольно динамично развиваются. Это свидетельствует о том, что право на объединение рассматривается как важный фактор формирования и развития гражданского общества, так как созданные на основе этого права общественные организации составляют центральные элементы гражданского общества. А наличие гражданского общества является атрибутом реальной демократии.

6. Выводы

1. Право на объединение предполагает возможности для создания общественных объединений. Гражданин на основе этого права также имеет возможность для вступления в такие объединения.
2. Общественные организации объединяют людей на основе их общих интересов и целей. Общественные организации создают между гражданами и государственными органами конструктивный диалог. В этом отношении профсоюзы играют более значимую роль.
3. Основными элементами любого гражданского общества являются общественные организации. Это говорит о том, что право на объединение выступает в роли движущей силы создания и развития гражданского общества.
4. Среди важных элементов гражданского общества центральное место занимают профсоюзы. В национальных и международных законодательных актах гарантируется право на создание общественных организаций различного характера. В основном, профсоюзы рассматриваются в качестве эффективной платформы для конструктивного диалога между работниками и работодателями.
5. В ходе исследования было обнаружено, что существуют недостатки в практической защите прав членов профсоюзов в практической деятельности. Например, хотя Трудовой Кодекс Азербайджанской Республики требует получения заключения профсоюза при увольнении сотрудников, в результате нашего опроса мы определили, что в некоторых случаях было обнаружено, что профсоюз давал эти заключения без проведения серьезного расследования.

Литература

1. Habermas, J. (1992). *The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge: Polity Press, 301.
2. Majhoshev, A., Krusharska-Velinovska, K. (2017). The right to form and to join trade unions as defined in international legal instruments. *Journal of Process Management. New Technologies*, 5 (3), 79–86. doi: <http://doi.org/10.5937/jouproman5-14327>
3. Гордон, Л. А. (2007) Социально-экономические права человека: содержание, особенности, значение для России. *Общественные науки и современность*, 3, 5–14
4. Петров, А. В. (2008). Профсоюзы – институт гражданского общества. *Общество. Среда. Развитие (Terra Humana)*, 3, 55–66.

5. Буданова, М. А., Иванов, С. Ю. (2012). Профсоюзы и гражданское общество: практика и перспективы партнерского взаимодействия в сфере труда (по материалам социологических исследований). *Власть*, 1, 41–44.
6. Снигирева, И. О. (2013). Правовой статус профсоюзов в сфере труда. Общая характеристика. *Труд и социальные отношения*, 7, 102–112.
7. Bohman, J. (2010). *Democracy across. Borders*, 232.
8. Закон Азербайджанской Республики О профессиональных союзах (1994). Available at: http://republic.preslib.az/ru_d4-53.html Last accessed: 04.11.2021
9. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (2021). Available at: https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf Last accessed: 12.11.2021
10. Universal Declaration of Human Rights (1995). Available at: <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
11. International Covenant on Civil and Political Rights (1966). Available at: <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx> Last accessed: 04.11.2021
12. Петров, А. В. (2001). Трансформация профсоюзного движения и проблемы защиты экономических прав человека: международный аспект. *Человек. Природа. Общество. Актуальные проблемы*. Санкт-Петербург, 287–290
13. Топорнин, Б. Н. (Ред.) (2001). *Юридическая энциклопедия*. Москва: Юрист, 323.

Received date 02.11.2021

Accepted date 14.12.2021

Published date 30.12.2021

Ganberov Dashqin Majid oglu, Doctor of Philosophy in Law (PhD in Law), Associate Professor, UNESCO Department in Human Rights and Information Law, Baku State University, Z. Khalilov str., 23, Baku, Azerbaijan, AZ1012
E-mail: dashqinqanbarov@bsu.edu.az